

Янкович О.

*професор, доктор педагогічних наук,
завідувач кафедри педагогіки і методики
початкової та дошкільної освіти
Тернопільського національного педагогічного
університету імені Володимира Гнатюка,
Тернопіль, Україна;*

*завідувач кафедри ранньої освіти,
спеціальної педагогіки та ресоціалізації
Куявсько-Поморської вищої школи,
Бидгощ, Польща*

МЕТОДИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ У ПЕДАГОГІЦІ ТА МЕДСЕСТРИНСТВІ В РЕСПУБЛІЦІ ПОЛЬЩА

Професія медичного працівника в усі часи розвитку суспільства була серед найпочесніших та найблагородніших. Зараз у зв'язку із загостренням епідемічної ситуації у світі, збільшенням кількості хворих і поранених, що зумовлено повномасштабним вторгненням росії в Україну, посилюється потреба в лікарях та медсестрах, акцентується увага на їхній підготовці, зокрема на сформованості дослідницьких, педагогічних компетентностей.

Ці компетентності важливі в діяльності медсестер, які проводять профілактичну роботу у сфері охорони здоров'я, здійснюють ефективне спілкування (інформування та навчання) з пацієнтами та членами їхніх родин, реалізують нові форми й методи навчання медперсоналу. Окрім того, медичні сестри і під час трудової діяльності, і під час навчання (ідеться про другий (магістерський) рівень підготовки) здійснюють наукові дослідження. Отже, варто студіювати методологію наукових пошуків у педагогіці та медсестринській справі. Викликає інтерес порівняльний аналіз методик і методів, на основі яких отримується нове знання.

Зазначені завдання (вивчення методів у педагогіці та медсестринстві як науці) доцільно вирішувати на матеріалах Республіки Польща, оскільки в цій країні є здобутки у сфері медичної дидактики, педагогіки як галузі знань, яка тісно пов'язана з медициною (популярності набула педагогіка здоров'я). Окрім того, Республіка Польща надає суттєву допомогу нашим громадянам та воїнам у протидії російській агресії.

У польському стандарті підготовки фахівців із медсестринства другого (магістерського) рівня окремо виділені суспільні й гуманітарні науки, серед яких – медична

¹ © Янкович О., 2022

² DOI:

дидактика. У цій країні поширюється практика участі університетів у міжнародних проєктах і програмах не лише в галузі медсестринства, а й педагогіки [5, с. 107–108].

Під час вивчення педагогіки для медичних шкіл, медичної дидактики студенти студіюють методи наукових досліджень, порівнюючи з тими, що використовуються в медсестринстві. Польська вчена М. Лесінська-Савіцька (M. Lesińska-Sawicka) наголошує на суспільному аспекті таких наукових пошуків у медицині, адже отримані результати задовольняють прагнення людей зберегти й зміцнити здоров'я [2, с. 6]. Розвиток медсестринської справи, виникнення нових суспільно-оздоровчих проблем розширюють завдання медсестер, зокрема й актуалізують значення педагогічних компетенцій (у Польщі використовується термін «компетенція» часто в тому самому значенні, що в Україні «компетентність»).

Отже, педагогіку і медсестринство пов'язує здоров'я як базова категорія. Студіюється педагогіка здоров'я як галузь педагогіки [6, с. 46]. Спільність об'єктів наукових розвідок зумовлює зв'язки на рівні методів досліджень.

У польській науці методології та методам досліджень відводиться вагома роль. Провідні методологічні підходи, теоретичні й прикладні проблеми наукових розвідок у педагогіці та медсестринстві, методи пізнання студіюють М. Лесінська-Савіцька (M. Lesińska-Sawicka) [2], М. Лобоцький (M. Łobocki) [3], [4], А. Стодолак (A. Stodolak) [7] та ін.

Польські вчені вказують на пріоритетність знань методології досліджень, а методи, прийоми й інструменти наукових розвідок за значимістю займають нижчу сходинку. Знання методів і прийомів досліджень без ґрунтовних методологічних засад є недостатнім, може спричинити небезпечні явища, що полягають у некритичному, стереотипному, нетворчому застосуванні способів пошукової діяльності. Отже, неодмінною умовою правильного використання методів і прийомів наукових досліджень є ґрунтовні знання методологічних проблем.

У польській науці домінує поділ досліджень та методів на кількісні та якісні [6, с. 52], [2, с. 21]. Така класифікація методів переважає і в педагогіці, і в медсестринстві.

У кількісних методах окреслені кількісні параметри, вони відповідають на питання «Скільки?» Найпоширенішими кількісними методами є тести, діагностичний сондаж, соціометрія, статистичного аналізу та ін. Якісні методи – це ті, у яких визначені якісні параметри; відповідають на питання «Як?», «Який?» та ін. До якісних методів відносять спостереження, бесіди, інтерв'ю, етнографічний, біографічний методи, якісний аналіз тексту тощо.

Водночас із дефініціями «кількісні методи», «якісні методи» використовуються як синонімічні терміни «кількісні / якісні дослідження». За аналогією до методів найхарактерніше запитання, на яке дає змогу відповісти кількісне дослідження, – «Скільки?», якісне натомість з'ясовує «Як?», «Для чого?»

Часто якісні дослідження зумовлюють доцільність кількісних. Це буває тоді, коли виникає потреба детальніше дослідити об'єкт, з яким має справу науковець [1, с. 7].

У польській педагогіці та науці медсестринства визначено основні етапи наукових досліджень (кількісних та якісних) і процеси, які відбуваються на кожному з них. Виокремлено 5 етапів. Перший етап – концептуальний (студіювання літератури, ознайомлення з найновішими теоріями; визначення проблеми, формулювання гіпотези та гіпотез); другий – проектування та планування (вибір методів і прийомів; добір вибірки, пілотажне дослідження); третій – проведення дослідження; четвертий – аналітичний (аналіз результатів; обґрунтування висновків, перевірка гіпотез); п'ятий – поширення нових знань [2, с. 23, 31].

Актуальність проблеми формування педагогічних компетентностей у медсестер, спільність для медсестринства й педагогіки категорії здоров'я, створення педагогіки здоров'я, її важливість у соціально-педагогічному контексті є тими важливими чинниками, що сприяють збільшенню кількості наукових пошуків на сучасному етапі на стику цих двох галузей знань у Республіці Польща. Досвід цієї країни є цінним для наукових студій українських учених.

Список використаних джерел

1. Янкович О. Методи наукових досліджень у педагогіці Польщі. *Методологія сучасних наукових досліджень: збірник наукових праць за результатами XVII Міжнародної науково-практичної конференції (25–26 лютого 2021 р., м. Харків) / за заг. ред. Ю. Д. Бойчука, С. В. Бережної і К. А. Юр'євої. Харків : ХНПУ імені Г. С. Сковороди, 2021. 127 с.*
2. Lesińska-Sawicka M. *Badania naukowe w pielęgniarstwie. Wybrane zagadnienia. Przewodnik dla studentów.* Piła: Copyright by Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile, 2017. 73 s.
3. Łobocki M. *Metody i techniki badań pedagogicznych.* Kraków : Impuls, 2006. 330 s.
4. Łobocki M. *Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych.* Kraków : Impuls, 2006. 286 s.
5. Roszmann A., Skrzypek-Czerko M., Kruk A., Gaworska-Krzemińska A., Sławek Ja. *Nowoczesne metody nauczania w pielęgniarstwie – projekt COHAB w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. Przegląd Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa.* 2012. № 1. S. 101–109.
6. *Pedagogika. Podręcznik dla szkół medycznych.* Redakcja Wiesława Ciechaniewicza. Wyd. 2. Warszawa : Wydawca PZWL Wydawnictwo Lekarskie, 2008. 380 s.
7. Stodolak A. *Metodologia badań w pielęgniarstwie.* Legnica : Wyższa Szkoła Medyczna w Legnicy, 2011. 94 s.